

KICHIK BIZNESNING MOLİYAVIY RESURS MANBALARI

Xidirova Nigina Xoliqovna

Toshkent moliya instituti, Moliya fakulteti MMT-86 guruh talabasi

Safarova Nodira Ashuraliyevna

Toshkent moliya instituti, Moliya kafedrası PhD, dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7931258>

Ta'kidlash joizki, bugungi kunda jannatmakon o'lkamizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar jarayonida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchilar ustuvor mavqega ega bo'lib mamlakat iqtisodiyotining barqaror faoliyat yuritishini ta'minlashda, aholi bandligini oshirish maqsadida yangi ish o'rinlarini yaratishda hamda pirovard natijada aholi turmush tarzi va daromadlarini oshirishda ularning roli juda yuqoridir. Kichik biznes iqtisodiyotning tayanchi bo'lib, yangi ish o'rinlari yaratib, innovatsiyalarni rivojlantirmoqda. Biroq, ular ko'pincha shakllanishining dastlabki bosqichlarida moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelishadi. Kichik biznes muvaffaqiyatining eng muhim omillaridan biri bu moliyalashtirishdir.

An'anaviy banklar: Banklar ko'pincha kichik biznes uchun ishonchli moliya manbai hisoblanadi. Ular kredit liniyalari, muddatli kreditlar va SBA kreditlarini o'z ichiga olgan bir qator kredit variantlarini taklif qilishadi. Bankdan qarz olishning afzalliklaridan biri boshqa moliyalashtirish manbalariga qaraganda pastroq foiz stavkalari bo'lishi mumkin. Kichik biznes egalari bank kreditlarini olish uchun mustahkam biznes rejasi va kredit tarixiga ega bo'lishi kerak.

Muqobil kreditorlar: Muqobil kreditorlar kichik biznesni moliyalashtirishda noan'anaviy yondashuvni taklif qiladilar. Ular kapitalga tezkor kirishni ta'minlaydi va kredit ballari past bo'lgan kichik biznes uchun kreditlarni ma'qullash ehtimoli ko'proq. Muqobil kreditorlarga misol sifatida onlayn kreditorlar, kraudfanding platformalari va tengdoshga kredit berish kiradi.

Hukumat grantlari: Kichik biznes uchun federal, shtat va mahalliy hukumatlar tomonidan taklif qilinadigan turli davlat grantlari mavjud. Ushbu grantlar ko'pincha ozchiliklarga va ayollarga tegishli bizneslarga qaratilgan. Ular yuqori raqobatbardosh va batafsil ariza berish jarayonini talab qiladi

Farishtalar investorlari: farishta investorlari - bu kompaniyadagi o'z kapitali evaziga kichik biznesni moliyalashtiradigan yuqori daromadli shaxslar. Ular ko'pincha kompaniya shakllanishining dastlabki bosqichlariga sarmoya kiritadilar va moliyalashtirishdan tashqari ekspertiza va ko'rsatmalar beradilar. Kichik biznes egalari farishta investorlarini jalb qilish uchun mustahkam biznes-reja va noyob biznes modeliga ega bo'lishi kerak.

Venchur kapitalistlari: Venchur kapitalistlari farishta investorlariga o'xshaydi, lekin ular o'sish salohiyati yuqori bo'lgan kompaniyalarga sarmoya kiritadilar. Ular investitsiyalaridan yuqori daromad olishni kutishadi va texnologiya va biotexnologik startaplarga sarmoya kiritish ehtimoli ko'proq. Ushbu moliya manbai yuqori raqobatbardoshdir va jiddiy tekshirish jarayonini talab qiladi.

Shaxsiy jamg'armalar: Kichik biznes egalari o'z bizneslarini moliyalashtirish uchun shaxsiy jamg'armalaridan foydalanishlari mumkin. Ushbu yondashuv tadbirkorga biznesni to'liq nazorat qilish va tashqi moliya manbalari bilan bog'liq xarajatlar va majburiyatlardan qochish imkonini beradi. Biroq, bu yondashuv, ayniqsa, muvaffaqiyat kafolati bo'lmagan kompaniya shakllanishining dastlabki bosqichlarida xavfli bo'lishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasining milliy valyutadagi kredit mablag'lari manbai bo'lib, tijorat banklari, shuningdek byudjetdan tashqari fondlar hisoblanadi va kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlanishiga yordam beradi.

1-rasm. Moliyaviy ta'minlashning imkonli manbalari¹

Bugungi kunda respublikamizdagi ustuvor yo'nalishlardan biri - aholi bandligini oshirish, ishchi kuchidan maqsadli foydalanish, foydali mehnatga layoqatli aholining ilmiy salohiyatini oshirishga qaratilmoqda. Iqtisodiy islohotlarning yangi bosqichida mamlakat aholisining ish bilan bandligi darajasini oshirish va mehnat bozorini tartibga solish sohasidagi quyidagi yo'nalishlar bo'yicha amalga oshirilmoqda:

- iqtisodiyotni rivojlantirish negizida yangi ish o'rinlari yaratilmoqda;
- kichik biznes va xususiy tadbirkorlikka keng imkoniyatlar ochilib, bu faoliyat qizg'in qo'llab quvvatlanmoqda;
- aholining mehnat faolligini, oilaviy ijara, dehqon va fermer xo'jaliklarini rivojlantirish negizida aholining o'zini-o'zi ish bilan band qilish darajasi oshirilmoqda;
- aholining ish bilan bandligi va mehnat bozori takomillashtirilmoqda. Buning uchun zarar ko'rib ishlaydigan korxonalarni tugatish yoki ixtisosini o'zgartirish ishlari olib borilmoqda.

¹ Shodibekova D. A., Shodibekov D.I. "Tadbirkorlik va kichik biznes asoslari" (o'rta maxsus o'quv yurtlarining iqtisodiy ta'lim yo'nalishlari uchun o'quv qo'llanma). – T.: Iqtisodiyot 2013. 226 bet.

Bizning fikrimizcha, ishchi kuchiga talabni oshishi bo'yicha iqtisodiy tadbirlardan eng asosiysi iqtisodiyot tarmoqlarida tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirishdir. Bunga eng avvalo mulkchilik shakllarini rivojlantirish, mehnat unumdorligini oshirish, yangi ish joylarini yaratish, ish vaqtidan unumli foydalanish, ishlovchilarning moddiy va ma'naviy manfaatdorligini ko'tarish, solihlarni oqilona belgilash orqali erishiladi.

Xulosa qilib aytganda, kichik biznes omon qolish va rivojlanish uchun moliyaviy resurslarga muhtoj. Ushbu resurslar turli manbalardan, jumladan, an'anaviy banklar, muqobil kreditorlar, davlat grantlari, farishta investorlari, venchur kapitalistlar va shaxsiy jamg'armalardan kelib chiqishi mumkin. Kichik biznes egalari o'z imkoniyatlarini diqqat bilan ko'rib chiqishlari va o'zlarining noyob biznes modeli va maqsadlariga eng mos keladigan moliya manbasini tanlashlari kerak.

References:

1. Biznes moliyasi. O'quv qo'llanma. Sh.Sultonov, Q.Chinqulov, U.G'ofurova, N.Safarova - T.: Iqtisod-moliya, 2019. - 358 bet
1. Bozor,pul va kredit №11,2014 -T.Madaliyev "Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikniqo'llab-quvvatlashda banklarning o'rni". B.14.
2. Shodibekova D. A., Shodibekov D.I. "Tadbirkorlik va kichik biznes asoslari "(o'rta maxsus o'quv yurtlarining iqtisodiy ta'lim yo'nalishlari uchun o'quv qo'llanma). - T.: , Iqtisodiyot 2013. 226 bet.
3. <https://www.uzavtoyul.uz>